

Schweizerischer Forstverein
Société forestière suisse
Società forestale svizzera

Au cœur de la forêt

ARBEITSGRUPPE
WALDBIODIVERSITÄT

NATÜRLICHE PROZESSE FÜR DEN WALD DER ZUKUNFT NUTZEN

ARGUMENTARIUM FÜR DAS
ZULASSEN VON NATÜRLICHER
DYNAMIK

IMPRESSUM

HERAUSGEBER UND KONTAKT

Schweizerischer Forstverein (SFV), Arbeitsgruppe Waldbiodiversität
forstverein.ch > Arbeitsgruppen > Waldbiodiversität

ZITIERVORSCHLAG

Schweizerischer Forstverein, Arbeitsgruppe Waldbiodiversität (Hrsg.) (2026) Natürliche Dynamik für den Wald der Zukunft nutzen - Argumentarium für das Zulassen von natürlicher Dynamik. Schweizerischer Forstverein. 54 S.

PROJEKTLEITUNG (PRÄSIDENTIN UND GESCHÄFTSSTELLE DER AG WALDBIODIVERSITÄT)

Steffi Burger, Abteilung Wald Kanton Aargau und Florian Walter, Falter Environnement

REDAKTION

Gregor Klaus

BEGLEITGRUPPE (KERNGRUPPE DER AG WALDBIODIVERSITÄT DES SFV)

Rahel Boss, Pro Natura; Dominik Brantschen, WaldSchweiz; Josephine Cueni, Dienststelle Umwelt Stadt Biel; Laetitia Erny, Vorstandsmitglied SFV; Prof. Dr. Martin Gossner, Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL; Philippe Graf, Kreisförster Kanton Waadt; Simon Janssen, ehem. Vorstandsmitglied SFV; Dr. Frank Krumm, Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL; Prof. Dr. Thibault Lachat, Berner Fachhochschule BFH, Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL; Dr. Claudio de Sassi, BAFU; Dr. Zora Urech, Amt für Wald und Naturgefahren Kanton Bern

FACHLEKTORAT

Vorstand Schweizerischer Forstverein, Kerngruppen der Arbeitsgruppen Waldplanung und Management sowie Wald und Wildtiere, Timothy Thrippleton, Bundesamt für Umwelt, BAFU; Bruno Lauper Bundesamt für Umwelt, BAFU

GESTALTUNG

Jael Klaus (Layout), visimonstudio (Illustration)

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

Schweizerischer Forstverein, Arbeitsgruppe Waldbiodiversität; Bundesamt für Umwelt, BAFU; Kantone Aargau, Bern und Waadt

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18591049>

INHALT

S. 10 ARGUMENT 1

**NATÜRLICHE DYNAMIK FÖRDERT DIE LANGFRISTIGE
FUNKTIONALITÄT**

S. 16 ARGUMENT 2

**NATÜRLICHE DYNAMIK FÖRDERT DIE WIDERSTANDS-
UND REAKTIONSFÄHIGKEIT DES WALDES**

S. 22 ARGUMENT 3

**NATÜRLICHE DYNAMIK ERHÄLT UND FÖRDERT DIE
BIODIVERSITÄT IM WALD**

S. 34 ARGUMENT 4

GROSSE NATURWALDFLÄCHEN SIND UNENTBEHRLICH

S. 40 ARGUMENT 5

**DAS ZULASSEN NATÜRLICHER DYNAMIK IM WALD IST
ETHISCH RICHTIG**

S. 44 ARGUMENT 6

NATÜRLICHE DYNAMIK IM WALD ZAHLT SICH AUS

EDITORIAL

Die natürliche Dynamik ist fester Bestandteil unserer Umwelt. Gleichzeitig verändert der Mensch seine Umwelt durch seine Aktivitäten und passt diese seinen Bedürfnissen an (z. B. in Auenlandschaften). Im Wald folgte nach grossflächigen Übernutzungen im 19. Jahrhundert eine Zeit des stärkeren Schutzes der Waldfläche und der gezielten Aufforstung mit Nadelbäumen, insbesondere Fichten, welche sich gut für die Bauholzproduktion eignen. Heute bereiten uns diese eintönigen Aufforstungsflächen und der voranschreitende Klimawandel zunehmend Probleme. Gleichzeitig sind die Kosten der Waldbewirtschaftung gestiegen. In diesem veränderten Umfeld gibt es vielfältige Gründe, welche für das vermehrte Zulassen von natürlicher Dynamik im Wald sprechen.

Unter natürlicher Dynamik verstehen wir eine Vielzahl von Prozessen, welche ohne menschliches Zutun ablaufen und zu spannenden Wechselwirkungen führen, beispielsweise zwischen Waldentwicklung und Biodiversitätsentfaltung. Viele dieser Prozesse können im wirtschaftlich genutzten Wald sowie auch im Erholungswald und Schutzwald zugelassen werden und werden wie zum Beispiel bei der Naturverjüngung bereits aktiv genutzt. Die Naturverjüngung, das Belassen von Totholz als Nährstoffquelle oder die Berücksichtigung von Antagonisten von Baumschädlingen sind ebenfalls integrative Beispiele für die Nutzung natürlicher Prozesse. Andere, wie die Dynamik eines Auenwaldes oder die Alterungs- und Erneuerungsprozesse in Naturwäldern, brauchen mehr Platz und Zeit.

Die natürliche Dynamik hält das Ökosystem in einem steten Wandel und formt Wälder zu hochdiversen Landschafts-Mosaiken.

Für die Entwicklung resilienter Waldökosysteme, aber auch aus Gründen der Kosteneffizienz ist es heute besonders wichtig, die natürliche Entwicklungsdynamik bei der Waldbewirtschaftung zu berücksichtigen und miteinzubeziehen. Ein vitales Waldökosystem ist die Grundvoraussetzung für die Erbringung aller Ökosystemleistungen, und für diese Vitalität sind gewisse Elemente der natürlichen Dynamik die Voraussetzung. Tote und alte Bäume sind beispielsweise nicht nur für die Biodiversität von grosser Bedeutung, sondern auch als Wasserspeicher, Nährstoffdepot, Verdunstungs- und Verbisschutz eine wesentliche Grundlage für die Waldentwicklung. Spätestens im Klimawandel sollte die Waldbewirtschaftung den Fokus nicht nur auf den Rohstoff Holz und die Förderung klimafitter (alternativer) Baumarten legen; immerhin haben gerade die einheimischen Baumarten einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Waldes als resilientes Ökosystem. Sie bestimmen mit ihrem Lebenszyklus viele biotische Faktoren im Wald, so zum Beispiel die Lichtverfügbarkeit, das Nährstoffangebot oder die Bodenfeuchtigkeit sowie die Artenvielfalt.

Benötigt werden zudem mehr Naturwälder mit langfristigem Nutzungsverzicht (beispielsweise Naturwaldreservate), weil sie wertvolle Referenzsysteme sind und vielen bedrohten Arten Lebensraum bieten. Mit diesen und vielen weiteren, nachfolgend erläuterten Effekten trägt das Zulassen der natürlichen Dynamik in Waldbeständen zu resilienteren, vielfältigeren und ökologisch wertvolleren Waldökosystemen bei, die die Grundlage für die Waldbewirtschaftung in einer Welt im Wandel sein werden.

.....

Die Arbeitsgruppe Waldbiodiversität des Schweizerischen Forstvereins hat sich zum Ziel gesetzt, entsprechende Argumente, die wissenschaftlich abgestützt sind, zu sammeln, einzuordnen und verständlich darzustellen. Den Verfassenden ist bewusst, dass die Argumente nicht für jeden Waldbestand im gleichen Masse gelten können. Bestimmte Waldgeschichten, Waldstandorte und Waldleistungen erfordern ein aktiveres Eingreifen, als es in anderen Kontexten der Fall ist. Beispiele dafür sind Schutzwälder oder die be-

sonders artenreichen lichten Wälder. In letzteren ist durch das (lokale) Aussterben wilder Grossherbivoren, welche diese offen hielten, die natürliche Dynamik nicht mehr gegeben.

Das Argumentarium ist ein Plädoyer für das Zulassen von natürlichen Prozessen, sowohl in integrativer Weise im bewirtschafteten Wald als auch grossräumig und auf ausgewählten Flächen. Es soll als Grundlage für unterschiedliche Akteure innerhalb des Waldsektors und darüber hinaus dienen.

WASSER

Wechselnde Wasserstände und die gestaltende Kraft des Wassers im Überschwemmungsgebiet der Fließgewässer: Ausbildung eines komplexen und vielfältigen Lebensraummosaiks.

BLITZ

Absterben einzelner Bäume: Entstehung von Lücken im Wald, Schaffung von Totholz und Mikrohabitaten.

ALTERUNG

Starke Wechselwirkungen mit Biodiversität, Erholung und Entstehung von Mikrohabitaten.

BORKENKÄFER

Absterben einzelner Fichten oder ganzer Fichtengruppen im Talgebiet: Förderung des Strukturreichtums, der Biodiversität und der Naturverjüngung mit standortgerechten Baumarten.

NATURVERJÜNGUNG

Erneuerung des Baumbestands auf natürliche Weise durch die Keimung von Samen und das Wachstum junger Bäume ohne menschliche Eingriffe.

TIERE

Beispiel Biber: Sorgt dafür, dass das Wasser länger in der Landschaft bleibt, Totholz entsteht, Licht auf den Boden gelangt und Biodiversität gefördert wird.

**SCHNEEBRUCH, STEINSCHLAG,
LAWINEN**

Entstehung von Baummikrohabitaten, Licht und Totholz.

ABSTERBEN

Starke Wechselwirkungen mit Biodiversität. Entstehung von Totholz.

DÜRREN

Beitrag zur Anpassung und Regeneration von Wäldern: Selektion widerstandsfähiger und dürreresistenter Baumarten und Schaffung von Lebensräumen für spezialisierte Tier- und Pflanzenarten.

WINDWURF

Bringt Licht und schafft Totholz und fördert so die Biodiversität. Kann die Anpassung des Waldes an neue Verhältnisse fördern.

WALDBRAND

Entstehung neuer Lebensräume für spezialisierte Arten. Anfall von grossen Mengen Totholz.

ZERSETZUNG

Starke Wechselwirkungen mit Biodiversität, Naturverjüngung, Humusaufbau, Nährstoffkreislauf, Wasserhaushalt, Verbiss, Erholung und Ethik.

EINFÜHRUNG

NATÜRLICHE DYNAMIK IM WALD – MEIST EINE GUTE WAHL

Natürliche Lebensräume unterliegen einem steten Wandel; Bäume und andere Pflanzen sterben, und neue wachsen nach. Manchmal entstehen in kürzester Zeit kleinere oder grössere Lücken, beispielsweise nach einem Sturm, einem Brand, einem Borkenkäferbefall oder einer Überschwemmung. Diese ständigen, von der Natur selbst gesteuerten, Prozesse werden als natürliche Dynamik bezeichnet. Die Prozesse sind aus ökologischer Sicht nicht etwa destruktiv, sondern sie schaffen Raum für neues Leben. Sie sorgen dafür, dass sich Lebensräume kontinuierlich verändern, anpassen und weiterentwickeln. Idealerweise werden die natürlichen Prozesse in vom Menschen beeinflusste Systeme integriert und genutzt, weil sie für die Vitalität und Resilienz unserer Ökosysteme mit all ihren Funktionen und Leistungen unerlässlich sind.

Seit Jahrhunderten versucht der Mensch, die natürliche Dynamik in der Landschaft zu kontrollieren – um seine Bedürfnisse zu erfüllen, sich vor Naturgefahren zu schützen oder wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen. Aus heutiger Perspektive sind wir Menschen allerdings mancherorts zu weit gegangen. Das gilt nicht nur für die Gewässer, die heute aufwändig revitalisiert werden müssen, um den langfristigen Hochwasserschutz zu gewährleisten; auch im Wald hat sich die Forstwirtschaft immer mal wieder weit von den natürlichen Prozessen der Natur entfernt und musste die Folgen daraus schmerzhaft erfahren. Auch der Naturschutz tat sich lange schwer damit, auf aktive Steuerung zu verzichten und die Entwicklung der Biodiversität nicht selbst vorzugeben, sondern den natürlichen Prozessen Raum zu lassen.

WIE VIEL DYNAMIK STECKT IN DER NATURNAHEN WALDBEWIRTSCHAFTUNG?

Die Zeiten der Kahlschläge und der grossflächigen Aufforstungen mit Fichten – und zwar nicht nur am Rande ihres Verbreitungsgebiets, sondern auch an ungeeigneten Standorten – sind vorbei. Das Waldgesetz von 1876 schützt den Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft. Die heute in der Schweiz übliche naturnahe Waldbewirtschaftung lenkt die Waldentwicklung, um ökonomische, ökologische und soziale Ziele nachhaltig zu erreichen. Insgesamt entwickelt sich der Schweizer Wald in Bezug auf die Naturnähe, das Totholzangebot, den Anteil Naturverjüngung, die Struktur- und Baumartenvielfalt und den Anteil geschützter Wälder seit vielen Jahren positiv.¹ Noch immer

aber sind viele Wälder – vor allem in tieferen Lagen – naturfern, und es bestehen noch immer Defizite im Hinblick auf die Biodiversität im Wald.

Mit der Klima- und der Biodiversitätskrise stellen sich neue Herausforderungen: das Waldbild ändert sich auf einmal sehr schnell, Buchen-Altbestände brechen flächig ein. Aber wie können die Waldleistungen langfristig gesichert und gleichzeitig die natürliche Dynamik, welche ein grosses Potenzial für die Biodiversität birgt, so weit als möglich integriert werden?

NAHELIEGEND UND GÜNSTIG: DIE NATÜRLICHE DYNAMIK IM KLIMAWANDEL MITDENKEN

Die Folgen des Klimawandels für den Wald und die Waldwirtschaft werden seit der Jahrtausendwende immer intensiver diskutiert. Fest steht: Unsere Wälder verändern sich auf vielfältige Weise und damit auch die Ökosystemleistungen, die für uns Menschen essenziell sind. Die Waldwirtschaft steht entsprechend vor grossen Herausforderungen. Der Klimawandel schreitet rasch voran. Allein die Reduktion des Baumwachstums während der Hitze und Trockenheit im Sommer 2022 um 10 bis 50 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten zehn Jahre war eindrücklich und bedenklich zugleich.² Viele Bäume erlitten Trockenheits- und Hitzeschäden.

Der Ruf nach einer aktiveren Steuerung der Waldentwicklung wird immer lauter.^{3 4 5} Der Fokus auf teilweise grossflächige und intensive Eingriffe (inkl. des Anpflanzens ökosystemfremder Arten) unter dem Motto «aktiver Waldumbau zur Anpassung an den Klimawandel» offenbaren allerdings ein Gestaltungsparadigma, das davon ausgeht, dass wir wissen, wie die Klimabedingungen in 50, 100 oder 200 Jahren sein werden. Auch wenn eine generelle Erwärmung unbestritten ist, bleiben die Unsicherheiten bei den bisher berechneten Modellen gross, und zwar sowohl in Anbetracht des lokalen Klimas als auch der Anpassungsfähigkeit der einzelnen Baumarten. Häufigere Extremereignisse und völlig überraschende, nicht vorhersehbare Entwicklungen reduzieren die Steuerbarkeit von Waldsystemen durch den Menschen stark.⁶

Bei der Frage, wie weit man sich bei der naturnahen Waldbewirtschaftung an den natürlichen Prozessen orientiert, gehen die Meinungen zum Teil stark auseinander. Braucht es mehr oder weniger menschliche Eingriffe? Kann sich der Wald selbst genügend schnell an die neuen klimatischen Bedingungen anpassen, um unsere Bedürfnisse weiterhin zu decken, oder soll der Mensch nachhelfen? Soll man natürliche Dynamik zulassen oder nach Sturm, Dürre oder Feuer in das neu entstehende Ökosystem eingreifen? Es fehlt ausreichendes Wissen und Erfahrung, um darauf eine schlüssige Antwort zu geben.

Aufgrund der grossen Unsicherheit ist es von Vorteil, unterschiedliche Ansätze anzustreben und den «aktiven Umbau» mit dem Zulassen von natürlichen Prozessen zu kombinieren. Nicht überall ist es ratsam und möglich, auf einen aktiven Umbau zu verzichten und auf die natürliche Dynamik allein zu setzen (Beispiel Schutzwald). Wenn aber nur auf die eine Karte gesetzt wird, können vermeintlich gute Lösungen rasch zum Problem werden, besonders wenn sie hohe Investitionen erfordern. Das Zulassen und der Einbezug von natürlichen Prozessen ermöglicht es, diese Risiken mit niedrigen Kosten zu reduzieren.⁷

DIE NATÜRLICHEN PROZESSE ALS WICHTIGE ARBEITSINSTRUMENTE

Eine der Empfehlungen aus dem Projekt «Wald im Klimawandel» des Bundesamtes für Umwelt BAFU und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL lautete: Unvoreingenommene Offenheit gegenüber Lösungen.⁸ Der natürlichen Dynamik mehr Raum und Zeit zu geben, ist keine ideologisch oder romantisch geprägte Forderung, sondern wissenschaftlich breit abgestützt. Werden ökosystembasierte Prozesse optimal und in Kombination mit aktivem Umbau genutzt, kann die Anpassungsfähigkeit der Waldökosysteme kostengünstiger und effizient gefördert werden. Aber auch der aktive Umbau und der Fokus auf grössere Öffnungen mit höherer Artenvielfalt birgt ein hohes Potenzial für die Biodiversitätsförderung. Das Schaffen von Synergien zwischen Klimaanpassung und Biodiversitätsförderung ist durchaus möglich und sollte dringend angestrebt werden.

Um die von der Gesellschaft benötigten Leistungen langfristig zu sichern, ist ein vorsichtiges Abwägen und die Diversifizierung von unterschiedlichen Ansätzen zur Risikominimierung gefragt. Es ist ein Gebot der Stunde,

unsere Wälder reaktions- und widerstandsfähiger zu machen. Dabei sollte man sich – wenn immer möglich – auch an den natürlichen Prozessen orientieren und diese als Leitbild verwenden. Gefragt sind ökosystembasierte Ansätze für den Umgang mit der Klima- und Biodiversitätskrise.⁹ Dazu ist die Bereitschaft erforderlich, gewohnte Praktiken und Ziele fortwährend auf den Prüfstand zu stellen.

In der vorliegenden Publikation liefern wir wissenschaftlich fundierte Argumente für eine stärkere Integration der natürlichen Dynamik in die Waldbewirtschaftung und Waldplanung, aber auch für die Ausweisung von grösseren Flächen mit Nutzungsverzicht. Bei der naturnahen Waldbewirtschaftung sollten die natürlichen Prozesse die wichtigsten Arbeitsinstrumente des Menschen sein. Sie mindern Risiken, fördern die Widerstandsfähigkeit des Waldes und bieten ökonomische Vorteile. Naturereignisse sind dabei nicht nur ein Charakteristikum natürlicher Dynamik, sondern können auch als Chancen für die Waldwirtschaft gesehen werden.

Literatur

- 1 BAFU, WSL (Hrsg.) (2025): Waldbericht 2025. Entwicklung, Zustand und Nutzung des Schweizer Waldes. Bundesamt für Umwelt. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Umwelt-Zustand 2501.
- 2 Dubach V. et al. (2023): Waldschutzüberblick 2022. WSL-Berichte 135. 78 S.
- 3 Pluess A.R., Brang P., Augustin S. (Red.) (2016): Wald im Klimawandel. Grundlagen für Adaptationsstrategien. Hrsg.: Bundesamt für Umwelt BAFU und Eidgenössische Forschungsanstalt WSL. Haupt Verlag. 447 S.
- 4 Bottero A., Forrester D. I., Cailleret M., Kohnle U., Gessler A., Michel D., ... Rigling, A. (2021): Growth resistance and resilience of mixed silver fir and Norway spruce forests in central Europe: contrasting responses to mild and severe droughts. *Global Change Biology*, 27(18), 4403–4419.
- 5 Bauhus J. (2022): Die Anpassung der Wälder im Klimawandel – eine waldbauliche Perspektive. *Natur und Landschaft* 97, 318–324.
- 6 Bugmann H. (2020): Wie plant man das Unplanbare? Neue Herausforderungen für die Forstwirtschaft (Essay). *Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen* 171, 198–202.
- 7 Ammann P. (2012): Jungwaldpflegekonzepte mit biologischer Rationalisierung. *Zürcher Wald* 2/2012, 12–15.
- 8 Pluess A.R., Brang P., Augustin S. (Red.) (2016): Wald im Klimawandel. Grundlagen für Adaptationsstrategien. Hrsg.: Bundesamt für Umwelt BAFU und Eidgenössische Forschungsanstalt WSL. Haupt Verlag. 447 S.
- 9 Ibisch P.L. (2022): Ein ökosystembasierter Ansatz für den Umgang mit der Waldkrise in der Klimakrise. *Natur und Landschaft* 97, 325–333.

NATÜRLICHE DYNAMIK

FÖRDERT DIE LANGFRISTIGE FUNKTIONALITÄT DES ÖKOSYSTEMS WALD...

*Alte Bäume und Totholz spielen eine zentrale Rolle im Nährstoffkreislauf, beim Humusaufbau und bei der Naturverjüngung.
Foto Markus Bolliger*

... WEIL SIE FÜR INTAKTE NÄHRSTOFFKREISLÄUFE SORGT

Intakte Kreisläufe im Wald sind wichtig für ein funktionierendes Ökosystem und für die Erfüllung von Ökosystemleistungen wie beispielsweise die Holzproduktion und die Versorgung mit sauberem Trinkwasser. Die natürliche Dynamik spielt dabei eine zentrale Rolle, beispielsweise beim Nährstoffkreislauf.

Alt- und Totholz sind wichtige Nährstoffdepots im Wald.^{10 11} Das gilt vor allem für die wichtigen Elemente Magnesium und Kalium, da die Nachlieferung dieser Nährstoffe aus dem Grundgestein sehr begrenzt ist. Ein Defizit dieser beiden Nährstoffe hat nicht nur Nährstoffmangel zur Folge, sondern auch negative Effekte auf die Wasseraufnahmefähigkeit der Bäume. Nährstoffversorgung und Wasserversorgung sind somit unmittelbar verknüpft. Eine unausgewogene Nährstoffsituation führt sowohl zu einer höheren Anfälligkeit für Trockenheit als auch zu einer höheren Störungsanfälligkeit.

Vor allem dickes Totholz spielt eine zentrale Rolle, da es lange braucht, um zu verwittern, und den langfristigen Nachschub sichert. Wird dagegen die gesamte Biomasse bei der Holzernte (Vollbaumernte infolge Energieholznutzung) oder nach Ereignissen wie Stürmen aus dem System genommen, gibt es einen Austrag an Nährstoffen – je nach Boden und

Standort mit gravierenden Folgen für den Waldbestand und den langfristigen Holzertag.¹²

Eine nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung von Wäldern sollte so ausgerichtet werden, dass die im Waldökosystem vorhandenen Nährstoffvorräte dauerhaft erhalten bleiben und eine Beeinträchtigung des Standortspotenzials vermieden wird.¹³ Das kann bedeuten, nach einem Eingriff mehr Totholz zurückzulassen, Eingriffe zu reduzieren oder sogar ganz auf Eingriffe zu verzichten.

Ein intakter Nährstoffkreislauf im Wald mit einer kontinuierlichen Abgabe der Nährstoffe durch verrottendes Totholz wird immer wichtiger.¹² Denn erhöhte CO₂-Konzentrationen und erhöhte Temperaturen infolge des Klimawandels führen zu einem schnelleren Wachstum, was bei einem Nährstoffmangel zu einer Schwächung der Bäume führen kann. Verschärft wird die Situation durch die aus der Landwirtschaft und von Verbrennungsprozessen stammenden Stickstoff-Depositionen, die über die Luft in die Waldböden gelangen. Diese führen zu einer Bodenversauerung und damit zu Nährstoffausschwemmungen. Die Folgen sind unter anderem erhöhte Anfälligkeit gegenüber Frost sowie verminderte Resistenz gegenüber Schadinsekten und Trockenheit.¹⁴

... WEIL SIE HUMUS AUFBAUT UND FÖRDERT

Humus spielt eine bedeutende Rolle im Waldökosystem. Er verbessert den Wasser- und Lufthaushalt im Boden, fördert das Bodenleben und bindet Kohlenstoff.¹⁵ Intakte Bergmischwälder speichern beispielsweise mehr als doppelt so viel Wasser in der Humusschicht als angepflanzte Fichtenbestände.¹⁶ Das Zulassen von Tot- und Altholz (z. B. das Belassen von Kronenmaterial im Bestand) ist zentral für eine nachhaltige Humuspflge im Wald. Das Abführen der gesamten Biomasse

führt dagegen zu einem Humusschwund. Frühere Humusverluste können durch eine entsprechende Bewirtschaftungsanpassung (z. B. Belassen von Kronenmaterial oder Stammholz, Nutzungsverzicht) rückgängig gemacht werden.¹⁷

Besonders wichtig für die Humusschicht ist das Belassen von Biomasse nach Windwürfen oder grossflächigen Räumungen von Altbeständen. Nach einem Sturmereignis mit anschliessender Räumung sinkt der Anteil

.....

an organischem Material im und auf dem Boden rasch ab. Dies ist auf die höheren Bodentemperaturen und dem damit verbundenen schnelleren Abbau der Humusschicht sowie

auf die Erosion des ungeschützten Bodens zurückzuführen.¹⁸

... WEIL SIE DIE NATURVERJÜNGUNG UNTERSTÜTZT

Vermoderndes Holz ist wichtig für das Wachstum junger Bäume.¹⁹ So verbessert Totholz verschiedene Umweltbedingungen, die helfen, dass mehr junge Bäume wachsen. Beispielsweise gedeihen im Bergwald, wo krautige Vegetation und Schneeschimmel in Muldenlagen eine starke Konkurrenz für die Verjüngung darstellen kann, insbesondere die Fichten auf und um Moderholz.²⁰

Tote und sterbende Bäume im Wald zu belassen ist also eine einfache und kosten-

günstige Methode, um das Wachstum junger Bäume zu fördern.²¹ Im Schweizer Schutzwald ist dies bereits Standard.

Alte, absterbende Bäume und Totholz stellen in naturnahen Wäldern zudem ein funktionierendes Hyphennetzwerk an Mykorrhizapilzen sowie holz- und streuabbauenden Pilzen sicher. Dieses ist zentral für die Nährstoffversorgung der Verjüngung.²²

Das Belassen von Totholz im Wald fördert nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch die Baumverjüngung – und dies auf natürliche und kostengünstige Weise. Foto Markus Forte / Ex-Press

... WEIL MEHR WASSER IM SYSTEM BLEIBT

Alt- und Totholz sowie eine ausreichend dicke Streuschicht am Waldboden können beträchtliche Regenmengen zurückhalten und damit die Verdunstung und die Dynamik der Bodenfeuchtigkeit beeinflussen. Die Speicherkapazität des Totholzes steigt dabei mit dem Grad des Zerfalls.

Die Verdunstung aus der Streu am Waldboden erhöht die Luftfeuchtigkeit und senkt die Temperatur in Bodennähe. Ein feuchtes Mikroklima im Wald verringert den Wasserbedarf der Atmosphäre und hilft den

Bäumen, Trockenperioden besser zu überstehen.^{23 24 25} Dieser Effekt dürfte eine immer wichtigere Rolle bei der Anpassung von Wäldern an die häufiger werdenden Trocken- und Hitzeereignisse spielen. Die kühlende Wirkung ist auch von zunehmender Bedeutung in Erholungswäldern: Wälder in Stadtnähe werden als kühle Rückzugsorte von der Bevölkerung geschätzt.

... WEIL EINE NATÜRLICHE SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG STATTFINDEN KANN

Über Jahrmillionen haben sich potenzielle Waldschädlinge und ihre Feinde in einem Gleichgewicht entwickelt. Arten wie die Borkenkäfer erfüllen im Naturwald ökologische Aufgaben und sind eine zentrale Komponente in der langfristigen Walddynamik. Gleichzeitig verursachen räuberische Insekten, Milben und Parasitoiden hohe Absterberaten bei Borkenkäfern.²⁶ Sie halten die Populationsdichten tief. Kommt es zu einer Massenvermehrung nach einem Windwurf oder einer Trockenheit mit vielen sterbenden Bäumen, sind sie massgeblich am Zusammenbruch der Borkenkäferpopulationen beteiligt.

Es gibt gute Gründe dafür, befallene Bäume auch mal gezielt stehen zu lassen. Denn während der Borkenkäfer nur den frischen Rindenbast eines absterbenden Baumes nutzt, verweilen dessen natürliche Feinde länger im abgestorbenen Baum. Wird dieser entfernt, obwohl die Borkenkäfer längst ausgeflogen sind, reduziert man die Antagonisten des Borkenkäfers und trägt dazu bei, dass das Ökosystem anfälliger wird.²⁷ Abgestorbene Bäume dienen zudem einer Vielzahl von weiteren Organismen (z. B. Insekten, Vögel, Pilze) als Lebensraum.

Literatur

- 10 Błońska E., Ważny R., Górski A., Lasota J. (2024): Decomposing benefits: Examining the impact of beech deadwood on soil properties and microbial diversity. *Science of The Total Environment* 930, 172774.
- 11 Lasota J., Błońska E., Piaszczyk W. et al. (2018): How the deadwood of different tree species in various stages of decomposition affected nutrient dynamics. *J Soils Sediments* 18, 2759–2769.
- 12 Kölling C., Göttlein A., Rothe A. (2007): Energieholz nachhaltig nutzen. *LWF aktuell* 61, S. 32–36.
- 13 Pretzsch H., Block J., Dieler J., Gauer J., Göttlein A., Moshhammer R., Schuck J., Weis W., Wunn U. (2014): Nährstoffentzüge durch die Holz- und Biomassennutzung in Wäldern. Teil 1: Schätzfunktionen für Biomasse und Nährelemente und ihre Anwendung in Szenariorechnungen. *Allg. Forst- und J.-Ztg.*, 185. Jg., 11/12, 261–285.
- 14 www.iap.ch/waldbelastung_stickstoff.htm
- 15 Olleck M., Reger B., Ewald J. (2022): Humuspflge in Gebirgswäldern der Kalkalpen: Wissensstand und Massnahmen. *Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen* 173 (1), 36–43.
- 16 Wilnhammer M., Baier R., Göttlein A. (2011): Standortsdegradation im Kalkalpin. *AFZ-Der Wald* 22, 13–15.
- 17 Olleck M., Reger B., Ewald J. (2022): Humuspflge in Gebirgswäldern der Kalkalpen: Wissensstand und Massnahmen. *Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen* 173 (1), 36–43.
- 18 Mayer M. et al. (2023): Elevation dependent response of soil organic carbon stocks to forest windthrow. *Science of the Total Environment* 857. 159694, 9 S.
- 19 Błońska E., Kempf M., Lasota J. (2023): Why deadwood may be as effective as soil for the growth of a new generation of fir in mountain forests. *Forest Ecology and Management* 550, 121511.
- 20 Stöckli B. (1995): Moderholz für die Naturverjüngung im Bergwald. Anleitung zum Moderanbau. Merkblatt für die Praxis 26. Birmensdorf: Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. 8 S.
- 21 Stroheker S., Martin S., Sieber T.N., Bugmann H., Weiss M. (2014): Welche Faktoren bestimmen den Erfolg der Moderholzverjüngung im Fichtenurwald Scatlè? *Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen* 165 (11), 339–347.
- 22 Kraus D., Krumm F. (Hrsg.) (2013): Integrative Ansätze als Chance für die Erhaltung der Artenvielfalt in Wäldern. *European Forest Institute*. 300 S. Kapitel 3.4.
- 23 Floriancic M.G., Allen S., Meier R., Truniger L., Kirchner J.W., Molnar P. (2022): Potential for significant precipitation cycling by forest-floor litter and deadwood. *Ecohydrology*. e2493.
- 24 Floriancic M.G., Allen S.T., Kirchner J.W. (2024): Young and new water fractions in soil and hillslope waters, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 28, 4295–4308.
- 25 Martinetti S., Molnar P., Carminati A., Floriancic M.G. (2025): Contrasting the soil–plant hydraulics of beech and spruce by linking root water uptake to transpiration dynamics. *Tree Physiology* 45/1.
- 26 Wermelinger B., Schneider Mathis D. (2021): Natürliche Feinde von Borkenkäfern. Merkblatt für die Praxis 67. Birmensdorf: Eidg. Forschungsanstalt WSL. 12 S.

-
- 27 Wermelinger B., Epper C., Schneider Mathis D. (2002): Das Erbe des Borkenkäfers. Warum tote Käferbäume stehen lassen? Wald Holz 83(4), 39–42.

*Nachhaltige Humuspflge durch das Belassen von Totholz im Wald.
Foto Gregor Klaus*

NATÜRLICHE DYNAMIK

**FÖRDERT DIE WIDERSTANDS- UND
REAKTIONSFÄHIGKEIT DES WALDES ...**

Borkenkäfer und andere Insekten können eine Selbstregulierung des Waldes und die Rückkehr zu einem naturnahen Zustand unterstützen, indem sie den Strukturreichtum, die Biodiversität und die Naturverjüngung fördern. Foto Kanton Aargau

... WEIL EIN STRUKTUREICHER UND FITTER WALD ENTSTEHEN KANN

Ungleichaltrige und komplexe Wälder haben ein kleineres Störungsrisiko als gleichaltrige und strukturarme Wälder.²⁸ Ein Management basierend auf dem gezielten und wenn möglich flächigen Zulassen natürlicher Dynamik könnte somit den Anstieg natürlicher Störungen in mitteleuropäischen Wäldern zumindest teilweise entgegenwirken. Durch Naturverjüngung entstandene Wälder schaffen beispielsweise Strukturvielfalt und genetische Diversität, welche beide für die Anpassung an den Klimawandel zentral sind.²⁹ In naturnahen Wäldern der gemässigten Zone haben Naturereignisse im Durchschnitt kleinräumigere Ausmasse als im umliegenden Wirtschaftswald.^{30 31} Hauptursache ist die höhere Baumartenvielfalt bzw. die höhere Vielfalt an Wurzelsystemen sowie Dürresresistenzen. Gleichmässig alte, fichten-dominierte Bestände in Gebieten, in denen die Fichte von Natur aus kaum vorkommen würde, sind dagegen anfällig für natürliche Störungen (insbesondere Windwurf und Borkenkäferausbrüche).³² Auch Bewirtschaftungseingriffe (z. B. Durchforstung) können kurzfristig die Anfälligkeit für Naturereignisse erhöhen.³²

... WEIL JENE BÄUME AUFKOMMEN KÖNNEN, DIE BESTMÖGLICH AN DEN STANDORT ANGEPASST SIND

Die Naturverjüngung, die als Prinzip der Waldbewirtschaftungsbereits heute fast überall in der Schweiz Standard ist, sorgt dafür, dass sich langfristig die genetisch am besten an die örtlichen Bedingungen angepassten Bäume durchsetzen.³⁸ Angetrieben von der natürlichen Selektion spielt die Natur immer wieder neue Artengarnituren durch. Naturverjüngte Bestände sind dadurch widerstands- und re-

Nach einem Naturereignis erholen sich natürliche oder naturnahe Wälder schneller, und die Ökosystemleistungen des Waldes sind rascher wieder verfügbar.³³ Wird das Holz nach einem grösseren Naturereignis gezielt liegen gelassen, kann sich dies kaskadenartig positiv auf die biologische Vielfalt, die Bodenbedingungen, die biogeochemischen Kreisläufe und die zunehmende Heterogenität auf verschiedenen räumlichen Ebenen auswirken. Insgesamt kann dies zukünftig zu einer höheren Widerstandsfähigkeit von Waldlandschaften führen und über gewisse Zeiträume auch die Schutzfunktion von Wäldern gewährleisten, da insbesondere liegendes und in sich verkeiltes Totholz vor Steinschlag und Lawinen schützen kann.^{34 35}

Mit den sich verschärfenden Folgen des Klimawandels nehmen die positiven Effekte der strukturellen und biologischen Diversität zu: Die Erhöhung der Baumartenvielfalt kann Waldökosysteme gegen zunehmende Naturereignisse abpuffern.^{36 37}

aktionsfähiger gegenüber Umweltveränderungen. Zusätzliche und zurückhaltend durchgeführte lenkende Pflegeeingriffe und der Schutz vor Wildverbiss in der Naturverjüngung können mancherorts die Anpassung der Baumartengarnitur an die künftigen Klimabedingungen unterstützen.

Störungen durch Naturereignisse beschleunigen die Renaturierung auf natürliche

.....

Weise. Grössere Naturereignisse sind somit auch eine Chance für die Reorganisation von Ökosystemen und können positive Folgen für die Biodiversität und Widerstandsfähigkeit von zukünftigen Waldökosystemen haben.^{39 40}

Weil die Natur langsamer vorgeht, ist das Wissen entscheidend, an welchen Standorten es schneller gehen muss und wo man den natürlichen Prozessen Zeit lassen kann.

Auch Wälder, in denen keine menschlichen Eingriffe stattfinden, können wichtige Schutzfunktionen erfüllen. Foto Emanuel Ammon, BAFU

... WEIL EINE GROSSE GENETISCHE VIELFALT GEFÖRDERT UND ERHALTEN WIRD

Die genetische Vielfalt der Bäume ermöglicht es dem Wald, auf Umweltveränderungen, Krankheiten und Schädlinge zu reagieren. Seit dem Mittelalter hat der Mensch den Genpool von Bäumen beeinflusst. Grossflächige Rodungen und fortdauernde Waldweidenutzung, grossflächige Saaten oder Aufforstungen (teilweise mit gebietsfremdem Saat- und Pflanzgut) haben genetische Spuren bei Waldbäumen hinterlassen, die den Wald negativ beeinflussen können (z. B. lokal geringe genetische Vielfalt

bei Waldbäumen, schlecht angepasste Genotypen).⁴¹ Die Naturverjüngung stärkt die genetische Vielfalt und die natürliche Selektion im Schweizer Wald, der durch kleinräumig variierende Standortbedingungen gekennzeichnet ist. Sie hilft auch dabei, die genetische Vielfalt vor Ort zu erhalten. Bäume und andere Waldorganismen sind somit besser in der Lage, zukünftigen Herausforderungen zu begegnen und sich weiterzuentwickeln.⁴²

... WEIL SIE ZUR VERMINDERUNG VON WILDVERBISS BEITRAGEN KANN

Zahlreiche Studien aus der nördlichen Hemisphäre belegen, dass hohe Huftierdichten starke Auswirkungen auf die Baumartenzusammensetzung und die Bestandsentwicklung haben können – und damit auch auf die Regulierungs- und Schutzfunktionen von Wäldern. In geschlossenen, relativ dunklen Wäldern mit wenig Unterwuchs kann der Verbiss durch Huftiere eine erfolgreiche Baumverjüngung behindern oder sogar verunmöglichen. Wenn aber viele Jungbäume sowie grosse Mengen alternativer Nahrung vorhanden sind, zum Beispiel in der Zerfallsphase eines Waldes, können selbst Huftiere in relativ hohen Dichten die Vegetationsentwicklung oftmals nicht entscheidend beeinflussen.⁴³

Das gilt auch nach grösseren Naturereignissen wie Windwurf: Nach den Extremereignissen aus den Jahren 1990 und 1999 verjüngten sich selbst in Anwesenheit dichter Huftierbestände Baumarten wie die Vogelbeere erfolgreich.⁴⁴ Eine gewisse schützende Wirkung vor Verbiss durch Hirsche kann das liegengelassene Sturmholz haben.^{45 46} Auch im ungestörten Wald kann Totholz eine gewisse Barriere für Rehe bilden.⁴⁷ Das Belassen von Totholz im Wald fördert also nicht nur die Artenvielfalt, sondern bis zu einem bestimmten Grad auch die Baumverjüngung – und dies auf natürliche und kostengünstige Weise.⁴⁸

... WEIL SCHÄDLINGE DIE ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL BESCHLEUNIGEN KÖNNEN

Der Borkenkäfer und andere Schadorganismen können eine Selbstregulierung des Waldes und die Rückkehr zu einem naturnahen Zustand unterstützen, indem sie den Strukturreichtum, die Biodiversität und die Naturverjüngung fördern. Vor einem Eingriff lohnt es sich daher, genau zu überlegen, wo und wann die Bekämpfung angesichts des Kostenaufwands sinnvoll ist.⁴⁹ Das gilt vor allem dort, wo Fichten an heute ungeeigneten Standorten gepflanzt wurden, insbesondere im Mittelland und Jura, aber auch in den Alpen, wo historische Kahl- oder Plünderschläge und anschliessende Aufforstungen gleichaltrige, strukturarme Fichtenbestände entstehen liessen.⁵⁰

Das Zusammentreffen anfälliger Waldstrukturen mit den zunehmend wärmeren und zeitweise trockeneren klimatischen Bedingungen begünstigt Borkenkäferausbrüche. Es wird aber immer unwahrscheinlicher, dass der sich neu entwickelnde, naturverjüngte Wald, in dem natürliche Dynamik zugelassen wird, solche Ausbrüche unterstützt. Die biologische und strukturelle Vielfalt bietet eine wichtige dämpfende Rückkopplung. Das Verhindern von natürlicher Dynamik beziehungsweise das starke Eingreifen nach Naturereignissen kann dagegen die zukünftige Anfälligkeit für Borkenkäferausbrüche erhöhen.⁵¹

Literatur

- 28 Mohr J., Thom D., Hasenauer H., Seidl R. (2024): Are uneven-aged forests in Central Europe less affected by natural disturbances than even-aged forests? *Forest Ecology and Management* 559, 121816.
- 29 Pluess A.R., Brang P., Augustin S. (Red.) (2016): Wald im Klimawandel. Grundlagen für Adaptationsstrategien. Hrsg.: Bundesamt für Umwelt BAFU und Eidgenössische Forschungsanstalt WSL. Haupt Verlag. 447 S.
- 30 Sommerfeld A., Senf C., Buma B. et al. (2018): Patterns and drivers of recent disturbances across the temperate forest biome. *Nature Communications* 9, 4355.
- 31 Scherrer D., Baltensweiler A., Bürgi M., Fischer C., Stadelmann G., Wohlgemuth T. (2023): Low naturalness of Swiss broadleaf forests increases their susceptibility to disturbances. *Forest Ecology and Management* 532, 120827.
- 32 Stritih A., Senf C., Seidl R., Grêt-Regamey A., Bebi P. (2021): The impact of land-use legacies and recent management on natural disturbance susceptibility in mountain forests. *Forest Ecology and Management* 484, 118950.
- 33 Stanturf J.A., Goodrick S.L., Outcalt K.W. (2007): Disturbance and coastal forests: a strategic approach to forest management in hurricane impact zones. *Forest Ecology and Management* 250, 119–135.
- 34 Kulakowski D., Seidl R., Holeksa J., Kuuluvainen T., Nagel T.A., Panayotov M., Svoboda M., Thorn S., Vacchiano G., Whitlock C., Wohlgemuth T., Bebi P. (2017): A walk on the wild side: Disturbance dynamics and the conservation and management of European mountain forest ecosystems. *Forest Ecology and Management* 388, 120–131.
- 35 Caduff M.E. et al. (2022): How large-scale bark beetle infestations influence the protective effects of forest stands against avalanches: a case study in the Swiss Alps *For. Ecol. Manage.* 514, 120201.
- 36 Sebold J., Thrippleton T., Rammer W., Bugmann H., Seidl R. (2021): Mixing tree species at different spatial scales: the effect of alpha, beta and gamma diversity on disturbance impacts under climate change. *Journal of Applied Ecology* 58(8), 1749–1763.
- 37 Schnabel F. et al. (2021): Species richness stabilizes productivity via asynchrony and drought-tolerance diversity in a largescale tree biodiversity experiment. *Science Advances* 7.
- 38 Ruppert O., Rothkegel W. (2015): Naturverjüngung – Potenzial für die Zukunft. LWF-Merkblatt Nr. 32.
- 39 Thom D., Seidl R. (2016): Natural disturbance impacts on ecosystem services and biodiversity in temperate and boreal forests. *Biol. Rev.* 91, 760–781.
- 40 Thom D., Rammer W., Seidl R. (2017): Disturbances catalyze the adaptation of forest ecosystems to changing climate conditions. *Global Change Biology* 23(1), 269–282.
- 41 Geburek T., Schüler S. (2012): Nachhaltigkeit - ohne Genetik geht es nicht! BFW-Praxisinformation 27, 14-16.
- 42 EUFORGEN (2021): Forest Genetic Resources Strategy for Europe. European Forest Institute.
- 43 Senn J., Häsler H. (2005): Wildverbiss: Auswirkungen und Beurteilung. *Forum für Wissen* 2005, 17-25.

-
- 44 Bundesamt für Umwelt BAFU (Hrsg.) (2010): Wald und Wild – Grundlagen für die Praxis. Wissenschaftliche und methodische Grundlagen zum integralen Management von Reh, Gämse, Rothirsch und ihrem Lebensraum. Umwelt-Wissen Nr. 1013. Bern. 232 S.
- 45 Odermatt O., Wasem U. (2007): Gegen Wildverbiss - Schutzwirkung von liegen gelassenem Sturmholz. Wald Holz 88, 7, 32–34.
- 46 Wohlgemuth T., Kramer K. (2015): Waldverjüngung und Totholz in Sturmflächen 10 Jahre nach Lothar und 20 Jahre nach Vivian. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 166(3), 135–146.
- 47 Hagge J., Müller J., Bässler C., Biebl S.S., Brandl R., Drexler M., Gruppe A., Hotes S., Hothorn T., Langhammer P., Stark H., Wirtz R., Zimmerer V., Mysterud A. (2019): Deadwood retention in forests lowers short-term browsing pressure on silver fir saplings by overabundant deer. Forest Ecology and Management 451, 117531.
- 48 Kupferschmid Albisetti A.D. (2003): Succession in a protection forest after *Picea abies* die-back. Diss. ETH No. 15228: 237 S.
- 49 Mohr J., Baumgartner A., Mihatsch L. (2020): Forst, Wald und Borkenkäfer. Ein Informationspapier des BUND NRW.
- 50 Krumm F., Kulakowski D., Risch A.C. et al. (2012): Stem exclusion and mortality in unmanaged subalpine forests of the Swiss Alps. European Journal of Forest Research 131, 1571–1583.
- 51 Sommerfeld A., Rammer W., Heurich M., Hilmers T., Müller J., Seidl R. (2021): Do bark beetle outbreaks amplify or dampen future bark beetle disturbances in Central Europe? Journal of Ecology 9, 737–749.

NATÜRLICHE DYNAMIK

ERHÄLT UND FÖRDERT DIE BIODIVERSI-
TÄT IM WALD ...

Natürliche Dynamik sorgt für Biodiversität im Wald. Biodiversität ist die Grundlage der Ökosystemfunktionen, die das menschliche Wohlbefinden und die Lebensqualität effizient und kostengünstig bereitstellen.^{52 53} Im Wald gehören dazu unter anderem der Schutz vor Naturgefahren, die Produktion von sauberem Trinkwasser und von Holz, die Kohlenstoffspeicherung und die Bereitstellung von Erholungsraum.^{54 55} Foto Markus Bolliger/BAFU

... WEIL DER WALD ALLE SUKZESSIONSSTADIEN DURCHLAUFEN KANN

Eine vielfältige Waldstruktur in Raum und Zeit ist für die Biodiversität und die Ökosystemleistungen von zentraler Bedeutung.⁵⁶ Das Absterben von Bäumen ist dabei ein bedeutender Faktor. Baumsterben ist ein komplexer Prozess,⁵⁷ und die Faktoren, die zum Absterben eines Baumes führen, können durch natürliche Dynamik entweder in plötzlichen grossen Ereignissen auftreten oder sich über Jahrzehnte entwickeln (z. B. durch Pilzbefall).

Im bewirtschafteten Wald fehlen die Ruderal- und Pionierphasen mit vielen Weichhölzern sowie die Alterungs- und Zerfallsphasen weitgehend, und zwar sowohl auf lokaler als auch auf regionaler Ebene. Nur eine ausgewogene Vertretung bzw. Sicherstellung aller Sukzessionsstadien in Raum und Zeit (z. B. mit Altholzinseln und Habitatbäumen) ermöglicht die Erhaltung des gesamten Artenreichtums in Wäldern.^{58 59}

... WEIL AUCH DIE SPEZIALISTEN UNTER DEN HOLZBEWOHNENDEN ARTEN LEBENSRAUM FINDEN

In vielen Wirtschaftswäldern mangelt es an wichtigen Lebensraumstrukturen wie Totholz und Habitatbäumen. Damit fehlen jene Arten, die auf diese Ressourcen angewiesen sind.⁶⁰ ^{61 62} Natürliche Dynamik schafft hier Abhilfe – entweder langfristig und grossflächig in Naturwaldreservaten oder punktuell und kleinflächig im Wirtschaftswald via Habitatbäume und Altholzinseln.⁶³

Windwurf, Pilz- und Insektenbefall, Schneebruch und Dürreperioden führen auf Bestandesebene zu unterschiedlichen Strukturen und Altersklassen in Raum und Zeit. Es entsteht ein Mosaik aus vielfältigen Lebensräumen für spezialisierte Arten von Tieren, Pflanzen und Pilzen.⁶⁴

Das gilt beispielsweise für totholzbewohnende Insektenarten, aber auch für Vögel, Fledermäuse und kleine Säugetiere, die Baumhöhlen als Ruhe- und Nistplätze nutzen.⁶⁵

Ein plötzliches Angebot an grossen Mengen von Totholz durch Naturereignisse kann zur Rückkehr von lokal ausgestorbenen «Urwaldspezialisten» führen.⁶⁶ Auch die gezielte Anreicherung von Totholz auf Landschaftsebene ist ein wirksames Instrument zur raschen Wiederherstellung von Totholzkäfergemeinschaften und holzbewohnenden Pilzgemeinschaften.^{67 68 69}

... WEIL SIE GLEICHZEITIG LICHT UND GROSSE MENGEN AN TOTHOLZ SCHAFFEN KANN

Eine zunehmende Häufigkeit und Schwere von Naturereignissen wie Stürme oder Dürren dürfte sich positiv auf die biologische Vielfalt auswirken.⁷⁰ Wichtig ist, dass Totholz und beschädigte Bäume im Bestand bleiben.⁷¹ Viele selten gewordene Arten sind auf die durch solche Ereignisse entstehende Kombination aus Licht, Wärme und hohe Mengen an Totholz angewiesen.⁷² Für viele Totholzarten sind 20 bis

50 m³ Totholz pro Hektare ausreichend. Einige spezialisierte Arten benötigen aber Mengen von deutlich über 100 m³.⁷³ Insbesondere im Mittelland und im Jura liegen viele Wälder aber unter dem Schweizer Durchschnitt von 32 m³/ha.⁷⁴ Im Fall von Waldbränden finden auch hochspezialisierte Arten wie pyrophile Käfer, welche nur auf Brandstellen vorkommen, neuen Lebensraum.⁷⁵ Nach dem grossen Wald-

.....

brand, wie er in Leuk im Jahr 2003 stattfand, nahm die Anzahl der auf Licht- und Totholz angewiesenen Insektenarten stark zu.⁷⁶ Bei den Vögeln profitierten bedrohte und spezialisierte Arten, während normalerweise dominante Arten zurückgedrängt wurden. Die Populationsdichte des seltenen Gartenrotschwanzes ist heute auf der untersuchten Fläche schweiz-

weit am höchsten.⁷⁷ Waldbrände führen auch zu mehr sonnenbeschienenen Baumskeletten in Form von liegenden Baumstämmen oder noch stehenden toten Bäumen, was die strukturelle Diversität erhöht und zu einer grösseren Anzahl Nisthöhlen führt.

... WEIL TOTHOLZ UND ANDERE STRUKTUREN KONTINUIERLICH UND IN AUSREICHENDER QUANTITÄT UND QUALITÄT VERFÜGBAR SIND

Während gewisse Arten nur frisches Totholz besiedeln, sind andere auf bereits stark zersetztes Totholz angewiesen. Strukturen wie Mulmhöhlen brauchen Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte für ihre Entstehung.⁷⁸

Neben der Menge ist auch die Qualität des Totholzes entscheidend. Totholz mit kleinem Durchmesser, wie es bei der Holzernte zurückgelassen wird, kann nur von an-

spruchslosen Arten besiedelt werden.⁷³ Wie oben beschrieben, ist auch die Verfügbarkeit von Licht entscheidend. Für das Vorkommen ökologisch anspruchsvoller Arten in einem Gebiet ist ein räumlich und zeitlich kontinuierliches Entstehen von dickem Totholz notwendig.⁷⁹ Die Integration natürlicher Dynamik in die Waldplanung unterstützt dies.

Literatur

- 52 IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science–Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E.S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, H.T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany. IPBES ist das Pendant zum Weltklimarat IPCC.
- 53 Gamfeldt L. et al. (2013): Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. *Nature Communications* 4, 1340.
- 54 [www.bafu.admin.ch > Waldfunktionen und Waldleistungen. https://www.bafu.admin.ch/de/waldfunktionen-und-waldleistungen](https://www.bafu.admin.ch/de/waldfunktionen-und-waldleistungen)
- 55 Brockerhoff E.G. et al. (2017): Forest biodiversity, ecosystem functioning and the provision of ecosystem services. *Biodiversity and Conservation* 26, 3005–3035.
- 56 Schall P., Gossner M.M., Heinrichs S., Fischer M., Boch S., Prati D., ... & Ammer C. (2018): The impact of even-aged and uneven-aged forest management on regional biodiversity of multiple taxa in European beech forests. *Journal of Applied Ecology* 55, 267–278.
- 57 Hülsmann L., Bugmann H., Cailleret M., Brang P. (2018): How to kill a tree: empirical mortality models for 18 species and their performance in a dynamic forest model. *Ecological Applications* 28(2), 522–540.
- 58 Hilmers T., Friess N., Bässler C., Heurich M., Brandl R., Pretzsch H., Seidl R., Müller J. (2018): Biodiversity along temperate forest succession. *Journal of Applied Ecology* 55(6), 2756–2766.
- 59 Leidinger J., Weisser W. W., Kienlein S., Blaschke M., Jung K., Kozak J. et al. (2020): Formerly managed forest reserves complement integrative management for biodiversity conservation in temperate European forests. *Biological Conservation* 242, 108437.
- 60 Gossner M.M., Lachat T., et al (2023): Current Near-to-Nature Forest Management Effects on Functional Trait Composition of Saproxyllic Beetles in Beech Forests. *Conservation Biology* 27(3), 605–614.
- 61 Seibold S., Brandl R., Buse J., Hothorn T., Schmidl J., Thorn S., Müller J. (2015): Association of extinction risk of saproxyllic beetles with ecological degradation of forests in Europe. *Conservation Biology* 29(2), 382–390.
- 62 Paillet Y. et al. (2010): Biodiversity Differences between Managed and Unmanaged Forests: Meta-Analysis of Species Richness in Europe. *Conservation Biology* 24(1), 101–112.
- 63 Kraus D., Krumm F. (Hrsg.) (2013): Integrative Ansätze als Chance für die Erhaltung der Artenvielfalt in Wäldern. European Forest Institute. 300 S.
- 64 Bollmann K. (2011): Naturnaher Waldbau und Förderung der biologischen Vielfalt. *Forum für Wissen* 2011, 27–36.
- 65 Brändli U.-B., Dowhanytsch J. (Red.) (2003): Urwälder im Zentrum Europas. Ein Naturführer durch das Karpaten-Biosphärenreservat in der Ukraine. Birmensdorf, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL; Rachiw, Karpaten-Biosphärenreservat. Bern, Stuttgart, Wien, Haupt. 192 S.
- 66 Busse A., Cizek L. et al. (2022): Forest dieback in a protected area triggers the return of the primeval forest specialist *Peltis grossa* (Coleoptera, Trogossitidae). *Conservation Science and Practice* 4(1), 1–11.

-
- 67 Roth N., Doerfler I., Bässler C., Blaschke M., Bussler H., Gossner M. M., ... Müller J. (2019): Decadal effects of landscape-wide enrichment of dead wood on saproxylic organisms in beech forests of different historic management intensity. *Diversity and Distributions* 25, 430–441.
- 68 Haeler E., Stillhard J., Hindenlang Clerc K., Pellissier L., Lachat T. (2024): Dead wood distributed in different-sized habitat patches enhances diversity of saproxylic beetles in a landscape experiment. *Journal of Applied Ecology* 61(2), 316–327.
- 69 Seibold S., Bässler C., Baldrian P., Reinhard L., Thorn S., Ulyshen M.D., Weiß I., Müller J. (2016): Dead-wood addition promotes non-saproxylic epigeal arthropods but effects are mediated by canopy openness. *Biological Conservation* 204, 181–188.
- 70 Wermelinger B., Obrist M.K., Duelli P., Schneider Mathis D., Gossner M.M. (2025): Two decades of arthropod biodiversity after wind-throw show different dynamics of functional groups. *J. Appl. Ecol.*, 14860.
- 71 Thom D., Rammer W., Dirnböck T., Müller J., Kobler J., Katzensteiner K., Helm N., Seidl R. (2017): The impacts of climate change and disturbance on spatio-temporal trajectories of biodiversity in a temperate forest landscape. *Journal of Applied Ecology* 54, 28–38.
- 72 Seibold S., Brandl R., Buse J., Hothorn T., Schmidl J., Thorn S., Müller J. (2015): Association of extinction risk of saproxylic beetles with ecological degradation of forests in Europe. *Conserv Biol.* 29(2), 382–90.
- 73 Lachat T., Bouget C., Bütler R., Müller J. (2013): Deadwood: Quantitative and Qualitative Requirements for the Conservation of Saproxylic Biodiversity. In: *Integrative Approaches as an Opportunity for the Conservation of Forest Biodiversity*; Kraus D., Krumm F., Eds.; European Forest Institute: Joensuu, Finland, 2013; pp. 92–103.
- 74 Abegg M. et al. (2023): Swiss national forest inventory. Result table No. 2309249. Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL.
- 75 Pradella C., Wermelinger B., Obrist M.K., Duelli P., Moretti M. (2010): On the occurrence of five pyrophilous beetle species in the Swiss Central Alps (Leuk, Canton Valais). *Mitt. Schweiz. Entomol. Ges.* 83 187–197.
- 76 Wohlgemuth T., Brigger A., Gerold P., Laranjeiro L., Moretti M., Moser B., Rebetez M., Schmatz D., Schneiter G., Sciacca S., Sierro A., Weibel P., Zumbrunnen T., Conedera M. (2010): *Leben mit Waldbrand*. *Merkbl. Prax.* 46 1–16.
- 77 Rey L. et al. (2019): Effects of forest wildlife on inner-Alpine bird community dynamics. *PLOS ONE* 14(4), e0214644.
- 78 Schauer, B.; Feldhaar, H.; Kanold, A.; Obermaier, E. (2022): *Mulmhöhlen – für die Artenvielfalt im Wald*. *LWF-Merkblatt Nr.* 42.
- 79 Sverdrup-Thygeson A., Gustafsson L., Kouki J. (2014): Spatial and temporal scales relevant for conservation of dead-wood associated species: current status and perspectives. *Biodivers Conserv* 23, 513–535.

*Der Sperlingskauz benötigt für seine Nistplätze strukturreiche Wälder mit seneszenten Bäumen und Totholz..
Foto Beat Schaffner*

GROSSE NATURWALD- FLÄCHEN

SIND NÖTIG...

In Naturwaldflächen und vor allem in Urwäldern lassen sich jene Prozesse beobachten, die ohne menschliches Zutun ablaufen würden. Eigentliche Urwälder sind zudem eine wichtige Referenz zur Herleitung von Biodiversitätszielen im Wald. Foto Markus Bolliger/BAFU

... WEIL SIE WICHTIGE REFERENZSYSTEME FÜR DEN NATURNAHEN WALDBAU SIND

«Eine gesunde und entwicklungsfähige Waldbaulehre kann nur von der Biologie des Urwaldes ausgehen.» Nach diesem Prinzip, welches der einflussreiche Forstwissenschaftler Hans Leibundgut 1948 propagierte, richtet sich der als naturnah geltende schweizerische Waldbau aus. Doch was heisst «naturnah» genau? Wie gross ist die Lücke zu einem Naturwald? Welche Strukturmerkmale sind typisch für Naturwälder? Wie viel Tot- und Altholz gibt es in einem vom Menschen unberührten Wald? Wie gross ist die zeitliche und räumliche Variabilität dieser Mengen? Und was bedeutet das alles für die Populationsstruktur und Populationsdynamik der von Totholz abhängigen Arten?

Diese Fragen können nur durch systematische und quantitative Vergleiche zwischen Naturwäldern und Wirtschaftswäldern beantwortet werden.⁸⁰ Insbesondere echte Urwälder sind eine wichtige Referenz zur Herleitung von Biodiversitätszielen im Wirtschaftswald.

Noch sind die Waldflächen mit Nutzungsverzicht in der Schweiz relativ jung und klein. Daneben existieren grosse Flächen, welche aus ökonomischen Gründen nicht mehr bewirtschaftet werden. Beide dürften viel näher am Wirtschaftswald als am Urwald sein.

Mit zunehmender Naturnähe werden Naturwaldflächen aber genauere Rückschlüsse auf grundsätzliche Abläufe im Wald zulassen. Dazu wurde das Naturwaldmonitoring der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) und der ETH Zürich ins Leben gerufen. Unbewirtschaftete Wälder geben unter anderem Aufschluss über die Entwicklungsgeschwindigkeit vom bewirtschafteten Wald zum Naturwald und über die beteiligten Prozesse.⁸¹ Sie zeigen zudem, wie Eingriffe in den Wirtschaftswald im Sinne der Biodiversität und Naturnähe optimiert werden können.

... WEIL SIE WICHTIGE GRUNDLAGENFORSCHUNG ERMÖGLICHEN

Die Forschung in unbewirtschafteten Wäldern liefert wichtige Erkenntnisse zum Ökosystem Wald.^{82 83 84 85} Dabei macht es einen fundamentalen Unterschied, ob echte Urwälder oder Naturwaldreservate untersucht werden. In letzteren untersuchen Forschende zunächst einmal die Transformation vom gesteuerten Wirtschafts- zum Naturwald.

Die Forschungsarbeiten helfen dabei, natürliche Waldprozesse zu verstehen. Sie zeigen, wie Wälder ohne menschlichen Einfluss funktionieren. Daten aus verbliebenen europäischen Urwäldern deuten beispielsweise darauf hin, dass Windstörungen schon immer eine grosse Rolle für das Ökosystem Wald gespielt haben.^{86 87} Viele der im vorliegenden Argumentarium erwähnten Studien basieren auf Erkenntnissen aus Ur- oder Naturwäldern.

... WEIL SIE DAS ENTSTEHEN SELTENER HABITATSTRUKTUREN GARANTIEREN

Im Naturwald finden über längere Zeiträume keine oder sehr wenige menschliche Eingriffe statt. Im Gegensatz zu echten, grossflächigen Urwäldern, welche in Europa fast nur noch in den Karpaten und dem Osten Polens zu finden sind, bleiben in Naturwäldern die menschlichen Eingriffe der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte sichtbar.

Ziel des Nutzungsverzichts in Naturwäldern ist es, natürliche Entwicklungsprozesse auf grossen Flächen zuzulassen und die strukturelle Vielfalt von Wäldern und damit die Biodiversität zu erhöhen. Ehemalige Wirtschaftswälder werden nach einer Nutzungsaufgabe allerdings zuerst einmal dichter und dunkler. Dies wirkt sich auf jene Waldarten nachteilig aus, die auf Wälder mit viel Wärme und Licht angewiesen sind.⁸⁸

Es braucht also Zeit, bis die natürliche Dynamik die Strukturvielfalt signifikant fördert und bis anspruchsvolle und spezialisierte Arten gute Lebensraumbedingungen finden. Das gilt vor allem für die Ausbildung von Lebensraumstrukturen wie grosse Mulmhöhlen.⁸⁹ Erst nach mehreren Jahrzehnten verbessern sich die Habitat-Eigenschaften merklich.⁹⁰ Besonders anspruchsvolle Urwaldarten sind aber auf sehr grosse Mengen geeigneter Habitatstrukturen angewiesen, die kontinuierlich verfügbar sein sollten.⁹¹ Damit Nutzungsverzichtsflächen ihre Wirkung entfalten können, sollten sie möglichst lange aus der Nutzung genommen werden.

...WEIL DIE NATUR ZEIGT, WIE PROBLEME GELÖST WERDEN KÖNNEN

Die Wälder sind durch den sich beschleunigenden globalen Klimawandel unter Druck geraten. Um die vielfältigen Herausforderungen zu bewältigen und die Waldbewirtschaftung weiter zu verbessern, brauchen wir ein besseres Verständnis der Fähigkeit des Waldes, sich an die laufenden globalen Umweltveränderungen anzupassen. Wichtig ist auch zu wissen, wo die Grenzen dieser Fähigkeiten liegen.⁹²

Wie verändert der Klimawandel die Sterblichkeit von Baumarten? Wie rasch reagiert die Baumartenvielfalt in der Naturverjüngung auf veränderte Umweltbedingungen? Diese und viele weitere Fragen können durch Beobachtungen in Natur- und Urwaldflächen besser beantwortet werden als im Wirtschaftswald.⁸⁰

... WEIL NUR MIT IHRER HILFE DIE WALDBIODIVERSITÄT ERHALTEN WERDEN KANN

Die natürlichen Waldentwicklungsphasen können im Naturwald kleinräumig in einem endlosen Kreislauf ablaufen. Das kleinflächige Lebensraummosaik führt zu einer grossen Vielfalt

an Pflanzen, Pilzen und Tieren (siehe auch Argument 3).⁸⁰ Dementsprechend finden alle an den Wald angepassten Arten Unterschlupf.

.....

Im Schweizer Wald sind viele totholzbe-
wohnende Insektenarten, die grosse Mengen
bestimmter Lebensraumstrukturen benöti-
gen, verschwunden oder stehen auf der Ro-
ten Liste der bedrohten Arten.⁹³ Diese Arten,
die aufgrund ihrer hohen ökologischen Anfor-

derungen in bewirtschafteten Wäldern nicht
überleben können, benötigen deutlich mehr
Gebiete mit möglichst hoher natürlicher Dyna-
mik.^{94 95 96}

... WEIL SIE WICHTIGE KOHLENSTOFFSPEICHER SIND

Die Klimaleistungen des Waldes bestehen aus
der Speicherung von CO₂ in Holzprodukten,
dem Ersatz von fossilen oder energieintensiven
Materialien sowie der Kohlenstoffspeiche-
rung im Wald.⁹⁷ Ein besonderes Augenmerk
gilt insbesondere der Nutzung des Holzes als
langfristiger Speicher von CO₂ in Gebäuden.
Noch stärkeres Gewicht hat aber der Substi-
tutionseffekt durch die Verwendung von Holz
anstelle von Beton als Bausubstanz. Jedoch
wird auch im Wald viel Kohlenstoff sowohl
oberirdisch als auch im Boden gespeichert.
Vor allem alte und vielfältige Wälder sind wich-
tige Kohlenstoffspeicher.^{98 99 100}

Biodiverse und damit strukturreiche
Wälder enthalten mehr Kohlenstoff als arten-
arme Wälder, weil bei zunehmender Artenviel-
falt mehr Kohlenstoff ober- und unterirdisch
in Stämmen, Wurzeln, Totholz, Moder und

Boden gespeichert wird.¹⁰¹ Durch die Wieder-
herstellung natürlicher Wälder könnten dem-
nach grosse Mengen Kohlenstoff gebunden
werden.¹⁰² Wenn dies auf genügend grossen
Flächen geschieht, verbessert dies auch die
Robustheit der Kohlenstoffspeicherung in Zei-
ten des Klimawandels.¹⁰³

Fast die Hälfte des gesamten organi-
schen Kohlenstoffs in terrestrischen Ökosys-
temen ist in Waldböden gespeichert. Gross-
flächige Holzernten führen im Allgemeinen zu
einer Verringerung der Kohlenstoff-Vorräte im
Boden, insbesondere im Waldboden und im
oberen Mineralboden.¹⁰⁴ Die Beseitigung von
Rückständen durch die Ernte ganzer Bäume
wirkt sich zusätzlich negativ auf die Kohlen-
stoff-Vorräte im Boden aus.

... WEIL SIE EINEN BESONDEREN ERHOLUNGSWERT SCHAFFEN

Die ökologischen Leistungen ungenutzter Be-
stände werden immer mehr geschätzt.¹⁰⁵ Dazu
gehören der Erholungs- und Erlebniswert, der
durch eine hohe Biodiversität verstärkt wird.
Als eine der wenigen Wildnisoasen in unserer
stark genutzten Kultur- und Siedlungsland-
schaft ermöglichen sie ein ursprüngliches
Naturerlebnis und dienen als Anschauungs-

objekte für die Umweltbildung. Auch in den
Berggebieten haben ungenutzte Wälder eine
wichtige Erholungsfunktion.¹⁰⁶ In Bereichen
mit intensiver Erholungsnutzung kann insbe-
sondere stehendes Totholz aber auch ein Si-
cherheitsproblem darstellen. Hier gilt es abzu-
wägen und pragmatische Lösungen zu finden.

Literatur

- 80 Brang P., Heiri C., Bugmann H. (Red.) (2011): Waldreservate. 50 Jahre natürliche Waldentwicklung in der Schweiz. Haupt Verlag.
- 81 Heiri C., Wolf A., Rohrer L., Bugmann H. (2009): Forty years of natural dynamics in Swiss beech forests: structure composition and the influence of former management. *Ecological Applications* 19(7), 1920–1934.
- 82 Albrecht L. (1990): Grundlagen, Ziele und Methodik der waldökologischen Forschung in Naturwaldreservaten. *Naturwaldreservate in Bayern*, Bd. 1.
- 83 Meyer P. (1997): Probleme und Perspektiven der Naturwaldforschung am Beispiel Niedersachsens. *Forstarchiv* 68(3), 87–98.
- 84 Brang P. (2005): Virgin forests as a knowledge source for central European silviculture: reality or myth? *Forest Snow and Landscape Research* 79, 19–32.
- 85 Commarmot B., Brändli U.-B., Hamor F., Lavnyy V. (eds) (2013): Inventory of the Largest Primeval Beech Forest in Europe. A Swiss-Ukrainian Scientific Adventure. Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL; L'viv, Ukrainian National Forestry University; Rakhiv, Carpathian Biosphere Reserve. 74 S.
- 86 Petrițan A.M., Bouriaud O., Frank D.C., Petrițan I.C. (2017): Dendroecological reconstruction of disturbance history of an oldgrowth mixed sessile oak–beech forest. *Journal of Vegetation Science* 28, 117–127.
- 87 Frankovič M., Janda P., Mikoláš M., Čada V., Kozák D., Pettit J.L., ... Svoboda M. (2021): Natural dynamics of temperate mountain beech-dominated primary forests in Central Europe. *Forest Ecology and Management* 479, 118522.
- 88 Scherrer D., Lüthi R., Bugmann H., Burnand J., Wohlgemuth T., Rudow A. (2024): Impacts of climate warming, pollution, and management on the vegetation composition of Central European beech forests. *Ecological Indicators* 160, 111888.
- 89 Sverdrup-Thygeson A., Gustafsson L., Kouki J. (2014): Spatial and temporal scales relevant for conservation of dead-wood associated species: current status and perspectives. *Biodivers Conserv* 23, 513–535.
- 90 Braunisch V., Roder S., Coppes J., Froidevaux J. S., Arlettaz R., Bollmann K. (2019): Structural complexity in managed and strictly protected mountain forests: effects on the habitat suitability for indicator bird species. *Forest Ecology and Management* 448, 139–149.
- 91 Eckelt A. et al. (2017): Primeval forest relict beetles of Central Europe: a set of 168 umbrella species for the protection of primeval forest remnants. *Journal of Insect Conservation* 22(1), 15–28.
- 92 Ammer C. et al. (2018): Key ecological research questions for Central European forests. *Basic and Applied Ecology* 32, 3–25.
- 93 Monnerat C., Barbalat S., Lachat T., Gonseth Y. (2016): Rote Liste der Prachtkäfer, Bockkäfer, Rosenkäfer und Schröter. Gefährdete Arten der Schweiz. Hrsg. Bundesamt für Umwelt, Bern; info fauna – CSCF, Neuenburg; Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf. Umwelt- Vollzug Nr. 1622. 118 S.
- 94 Lachat T., Müller J. (2018): Importance of primary forests for the conservation of saproxylic insects. In: M.D. Ulyshen (Ed.), *Zoological monographs Vol. 1. Saproxylic insects. Diversity, ecology and conservation*. S. 581–605.

-
- 95 Moning C., Müller J. (2009): Critical forest age thresholds for the diversity of lichens, molluscs and birds in beech (*Fagus sylvatica* L.) dominated forests. *Ecological Indicators* 9, 922-932.
- 96 Gossner M.M., Müller J. (2020): Welche Leistungen erbringen grosse Waldschutzgebiete für den Biodiversitätsschutz? *Forum für Wissen. WSL-Berichte, Heft 100*, 45–54.
- 97 BAFU (Hrsg.) (2025): Die Klimaleistungen von Wald und Holz in der Schweiz. Aktualisierte Erkenntnisse zu den Klimaleistungen von Wald und Holz heute und in den nächsten Jahrzehnten. *Umwelt Wissen* 2511.
- 98 Luysaert S. et al. (2008): Old-growth forests as global carbon sinks. *Nature* 455 (7210), 213–215.
- 99 Stephenson N.L., Das A.J., Condit R., Russo S.E., Baker P.J., Beckman N.G., ... & Alvarez E. (2014): Rate of tree carbon accumulation increases continuously with tree size. *Nature* 507(7490), 90.
- 100 McGarvey J.C., Thompson J.R., Epstein H.E., Shugart H.H. Jr. (2015): Carbon storage in old-growth forests of the Mid-Atlantic: toward better understanding the eastern forest carbon sink. *Ecology* 96(2), 311–317.
- 101 Liu X. et al. (2018): Tree species richness increases ecosystem carbon storage in subtropical forests. *Proceedings of the Royal Society B*. 285 (1885): 20181240.
- 102 Mo L., Zohner C.M., et al. (2023): Integrated global assessment of the natural forest carbon potential. *Nature* 624, 92–101.
- 103 Pedro M.S., Rammer W., Seidl R. (2015): Tree species diversity mitigates disturbance impacts on the forest carbon cycle. *Oecologia* 177, 619-630.
- 104 Mayer M., Prescott C.E., Abaker W.E.A., Augusto L., Cécillon L., Ferreira G.W.D., ... Vesterdal L. (2020): Tamm review: influence of forest management activities on soil organic carbon stocks: a knowledge synthesis. *Forest Ecology and Management* 466, 118127.
- 105 Bauhus J., Puettmann K., Messier C. (2009): Silviculture for old-growth attributes. *Forest Ecology and Management* 258/4, 525–537.
- 106 Stritih A., Bebi P., Rossi C., Grêt-Regamey A. (2021): Addressing disturbance risk to mountain forest ecosystem services. *Journal of Environmental Management* 296, 113188.

DAS ZULASSEN

NATÜRLICHER DYNAMIK HAT AUCH
EINE ETHISCHE BEDEUTUNG ...

Die Natur hat einen Eigenwert, der unsere Verpflichtung zu einem respektvollen Umgang mit allen Lebewesen betont. Foto Miriam Künzli / Ex-Press/BAFU

... WEIL NATURWÄLDER EINEN EIGENWERT HABEN

Nicht nur der Mensch hat eine Würde bzw. einen moralischen Eigenwert, sondern auch die Natur, die viel älter und grösser ist als wir und das Leben auf dem Planeten aufrechterhält.¹⁰⁷ Dieser Selbstwert betont auch die Verpflichtung zu einem respektvollen Umgang mit allen Wesen unserer Mitwelt.¹⁰⁸

Die Anerkennung des Eigenwerts der Natur gehört zu einem guten menschlichen Leben.¹⁰⁹ Mit Naturwaldreservaten geben wir beispielsweise einen Teil der genutzten Land-

schaft an die Natur zurück, und mit der Integration von natürlichen Prozessen in die Waldbewirtschaftung zumindest einzelne, aber elementare Mosaiksteine. Die Fähigkeit, in Verbundenheit mit Tieren, Pflanzen und der ganzen Natur zu leben und pfleglich mit ihnen umzugehen, ist eine menschliche Grundfähigkeit, deren Verwirklichung erstrebenswert ist.

¹¹⁰

... WEIL NATURWÄLDER UNSERE WERTSCHÄTZUNG GEGENÜBER DER NATUR AUSDRÜCKEN

Natur ist unsere Lebensgrundlage. Unberührte oder nicht mehr genutzte Gebiete drücken unsere besondere Wertschätzung

aus und sind eine generationenübergreifende Hinterlassenschaft im Sinne einer «starken» Nachhaltigkeit.¹¹¹

... WEIL NATURWÄLDER UNS DEMUT UND GELASSENHEIT LEHREN

Im Einklang mit den natürlichen Rhythmen zu leben, zeigt dem Menschen, dass er nicht der Schöpfer seines Lebens und seiner Welt ist. Es geht um eine gute Beziehung zu dem, was einfach da ist. Kant spricht in diesem Zusammenhang vom «Wink der Natur».¹⁰⁷ Mit dem Zulassen von natürlicher Dynamik entsteht die

Einsicht, dass wir nicht alles tun müssen, was wir irgendwie machen können. Damit einher geht eine Umkehr der Beweislast: Wer etwas verändert, sollte ziemlich gute Gründe dafür haben.¹¹²

... WEIL NATURWÄLDER ZUM STAUNEN UND ERHOLEN EINLADEN

Unberührte Natur lädt zum Staunen über die Vielfalt der Prozesse und Formen ein. Zu sehen, dass Natur funktioniert, gibt einem das Gefühl, gut in der Welt aufgehoben zu sein.¹⁰⁷ Wir brauchen die unberührte Natur auch als Ausgleich zu unserer stark veränderten, technischen und digitalisierten Welt, in der wir uns den grössten Teil unserer Zeit aufhalten. Es geht nicht nur um Erholung, sondern auch um die Schönheit und Einzigartigkeit der Natur.¹¹²

Natur kann zu intensiven Emotionen und sinnlichen Empfindungen führen. Besondere ästhetische Naturerfahrungen können in vom Menschen möglichst unbeeinflussten Gebieten gemacht werden, in denen alles «von selbst» abläuft. Der natürlichen Dynamik kommt dabei eine besondere Rolle zu.^{113 114}

... WEIL WIR ES KOMMENDEN GENERATIONEN SCHULDIG SIND

Kommende Generationen haben ein Recht darauf, beobachten zu können, ob und wie sich Wälder auf natürliche Weise an den Klimawandel angepasst haben – damit sie ihre eigenen Lehren daraus ziehen können.

Wir wissen nicht, welche Konsequenzen der Verlust von Arten langfristig auf das gesamte System hat. Insofern ist es unsere Verantwortung, möglichst viele Arten zu erhalten, auch diejenigen, welche auf hohe Mengen

an Totholz oder spezifische Prozesse der natürlichen Dynamik angewiesen sind.

Mit unserem Handeln, welches nicht die gesamte Biodiversität berücksichtigt (sowohl auf Art- als auch auf genetischer Ebene), gefährden wir womöglich Menschen anderswo oder in Zukunft. Es ist also auch eine Frage der Gerechtigkeit.¹¹⁵

Unberührte Natur lädt zum Staunen über die Vielfalt der Prozesse und Formen ein. Foto Kanton Aargau

Literatur

- 107 Krebs A. (2023): Das Herz hat seine Gründe. HOTSPOT 47, 15–17. Zeitschrift des Forums Biodiversität Schweiz.
- 108 Potthast T. (2019): Biodiversität schützen, weil sie da ist. HOTSPOT 41, S. 10. Zeitschrift des Forums Biodiversität Schweiz.
- 109 Krebs A. (1996): Ich würde gern mitunter aus dem Hause tretend ein paar Bäume sehen. Philosophische Überlegungen zum Eigenwert der Natur. In: Nutzinger H.G. (Hrsg.): Naturschutz – Ethik – Ökonomie. Theoretische Begründungen und praktische Konsequenzen. Marburg: Metropolis. Ökologie und Wirtschaftsforschung 21, 31–48.
- 110 Nussbaum M.C. (1999): Gerechtigkeit oder Das gute Leben. Frankfurt: Suhrkamp.
- 111 Eser U., Neureuther A.-K., Müller A. (2011): Klugheit, Glück, Gerechtigkeit. Ethische Argumentationslinien in der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Bonn: Bundesamt für Naturschutz. Naturschutz und Biologische Vielfalt 107.
- 112 Krebs A. (2021): Das Weltbild der Igel. Naturethik einmal anders. Zusammen mit S. Schuster, A. Fischer und J. Müller. Schwabe Verlag.
- 113 Piechocki R., Wiersbinski N., Potthast T., Ott K. (2010): Vilmer Thesen zum Prozessschutz. In: Piechocki R., Ott K., Potthast T., Wiersbinski N. (Hrsg.): Vilmer Thesen zu Grundsatzfragen des Naturschutzes. Vilmer Sommerakademien 2001–2010. Bonn: Bundesamt für Naturschutz. BfN-Skripten 281, 29–39.
- 114 Potthast T., Berg M. (2013): Ethische Aspekte im Diskurs um den geplanten Nationalpark Nordschwarzwald. Eine einführende Handreichung. Tübingen: Eberhard Karls Universität Tübingen, Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften.
- 115 Eser U., Wegerer R., Seyfang H., Müller A. (2015): Klugheit, Glück, Gerechtigkeit. Warum Ethik für die konkrete Naturschutzarbeit wichtig ist. BfN-Skripten 414: 192 S.

NATÜRLICHE DYNAMIK

IM WALD ZAHLT SICH AUS ...

Nach Naturereignissen ist eine komplette Räumung nicht immer ökonomisch sinnvoll. Foto Lorenz Andreas Fischer / swiss-image.ch / Switzerland Tourism / BAFU

... WEIL DAS INTAKTE ÖKOSYSTEM GRATISARBEIT LEISTET

Waldbauliche Pflegemassnahmen sind kostspielig. Es stellt sich die Frage, welche Eingriffe an welchen Standorten wirklich notwendig sind, um bestimmte Holzsortimente zu produzieren, um die Schutzfunktion zu gewährleisten oder andere Ökosystemleistungen zu erzielen. Sofern die Sicherheitsaspekte dies zulassen, ist intelligentes Nichtstun oftmals die beste Wahl. So ist eine komplette Räumung nach grossflächigen Ereignissen aus wirtschaftlicher Sicht oftmals nicht sinnvoll.¹¹⁶ Auch bei kleinen Ereignissen stellt sich oftmals die Frage in welchem Mass eingegriffen werden muss. Das kann auch für Teile des Schutzwaldes gelten, wo die Eingriffskosten im Verhältnis zum Holzverkauf sehr hoch sind.

Bei der Naturverjüngung übernimmt die Natur die Jungbaum-Produktion und Pflanzung – zum Nulltarif. Eine enorme Zahl an Samen und Sämlingen sorgt dafür, dass künftige Baumindividuen eine hohe Vitalität und Qualität aufweisen.¹¹⁷ Im Vergleich zur künstlichen Aufforstung ist das wesentlich kosteneffizienter.

Die natürliche Dynamik NICHT zu berücksichtigen, würde heissen, Gratisdienstleistungen der Natur (Widerstands- und Reaktionsfähigkeit, genetische Vielfalt, Klimaanpassung, Biodiversität etc.) auszuschlagen. Früher war das Ziel der Jungwaldpflege und der Durchforstungen ein möglichst hoher Wertgewinn der belassenen Bäume. Heute ist das Ziel eher die Minimierung der Investitionskosten.

Das Prinzip der biologischen Rationalisierung nutzt bereits heute natürliche Prozesse möglichst kosteneffizient.¹¹⁸ Wenn eine Waldleistung oder ein gewünschtes waldbauliches Ziel auch ohne Eingriffe oder nur mit minimalen Eingriffen erreicht werden kann, dann soll es die Natur richten. Werden beispielsweise auf Jungwaldflächen nur gezielte Pflegemassnahmen durchgeführt anstatt flächige, hat dies diverse positive Nebeneffekte: der Aufwand wird reduziert, für die Biodiversität wichtige Weichhölzer und Pionierbaumarten bleiben im Bestand bestehen und die fittesten Individuen setzen sich durch.

Auch Naturereignisse wie Borkenkäfer, Windwurf und lokale Brände können dabei helfen, naturferne Wälder ohne direktes Zutun des Menschen und ohne teuren technischen Aufwand vielfältiger und damit stabiler gegenüber künftigen Störungen zu machen.¹¹⁹ Aufgrund ihrer höheren Baumarten- und Strukturvielfalt sind Wälder, die aus Störungsflächen hervorgegangen sind, weniger anfällig für weitere Naturereignisse.^{120 121} Störungen durch Naturereignisse müssen nicht schöngeredet werden und können insbesondere im ersten Moment, verheerend sein. Aber Naturereignisse sollten auch als Chance betrachtet werden. Sie sind als ideales und günstiges Werkzeug bei der Anpassung des Waldes und bei der Biodiversitätsförderung nutzbar.

... WEIL DIE NATÜRLICHE DYNAMIK AUCH EINEN FINANZIELLEN ANREIZ BIETEN KANN

Alle vier Jahre schliessen Bund und Kantone neue Programmvereinbarungen für den Wald ab. «Waldbiodiversität» ist eines der Teilprogramme. Umsetzungsschwerpunkte sind z. B. die Ausscheidung von Waldreservaten, die

Förderung von Alt- und Totholzinseln und die Förderung von Habitatbäumen.¹²²

Der Nutzungsverzicht lohnt sich nicht nur in schlecht erschlossenen Gebieten; auch in gut erschlossenen Lagen wie im Mittel-

.....

land schaffen die Beiträge Planungssicherheit. Nebst Kanton und Bund gibt es ebenfalls eine zunehmende Anzahl an Umweltverbänden,

-vereinen, Institutionen und private Firmen, die bereit sind, in die natürliche Dynamik zu investieren.

... WEIL EINE NATURNAHE LANDSCHAFT EIN WERT FÜR DEN TOURISMUS SEIN KANN

Nach einem starken Sturm oder einem flächigen Käferbefall kann eine Waldlandschaft kurzfristig ein abweisendes Bild abgeben. Langfristig können daraus aber auch interessante Anziehungspunkte für Touristinnen und Touristen oder für Erholungssuchende entstehen. Beispielsweise zeigt der Gägerstäg im Naturpark Gantrisch auch 25 Jahre nach Lothar noch immer ein interessantes Bild – nämlich wie sich ein Wald in einem Naturwaldreservat nach einem Sturm entwickelt.¹²³

Flussrenaturierungen sind bekannt dafür, dass sie Erholungssuchende anziehen. Die Menschen erholen sich gerne in naturnahen Landschaften.¹²⁴ Mit geschickten Besucherlenkungen ist die Erholung mit der natürlichen Dynamik gut vereinbar. Im Kanton Tessin (Beispiel Bosco di Maia)¹²⁵ werden Schulen und Erholungssuchende aktiv in die Naturwaldreservate gelockt, um die Schönheit der Natur zu erkunden. Klug vermarktet und in ein integratives Landschaftskonzept integriert, können solche Landschaftselemente mit natürlicher Dynamik von hoher Bedeutung sein.

... WEIL SIE ZUM IMAGE EINES INNOVATIVEN UND ZEITGEMÄSSEN FORSTBETRIEBES GEHÖRT

Insbesondere in Siedlungsnähe wird die Bevölkerung immer kritischer gegenüber Holzproduktion und Forstwirtschaft allgemein; sie schaut genauer hin, was im Wald passiert. Ein naturnahes Konzept für den Wald, welches neben der Notwendigkeit der Holzproduktion auch aufzeigt, wie die Biodiversität berücksichtigt und die Schönheit der Natur integrativ mitgedacht wird, gehört zu einem zeitgemässen Forstbetrieb. Dabei spielen Elemente der natürlichen Dynamik eine wichtige Rolle – von einzelnen alten oder speziell geformten Bäumen bis zu grösseren Flächen. Solche Elemente sind einfach zu veranschaulichen, kön-

nen gut kommuniziert werden und bedeuten den Erholungssuchenden viel.

Eine rein ökonomisch ausgerichtete Waldbewirtschaftung zieht dagegen vermehrt die Kritik der Bevölkerung auf sich, dazu gibt es bereits diverse Beispiele aus siedlungsnahen Waldgebieten. Wenn die Kritik erst einmal am Entstehen ist, kann es für einen Forstbetrieb oder Waldbesitzenden sehr viel Aufwand bedeuten, die Bevölkerung vom betrieblichen Konzept zu überzeugen und das Vertrauen zurückzugewinnen.

... WEIL SIE ZUR RISIKOMINIMIERUNG BEITRÄGT

Im Zeitalter des Klimawandels mit seinen ungewissen Zukunftsszenarien lohnt es sich, auf verschiedene Karte zu setzen und eine Risikoverteilung anzustreben. Dass die Wälder

in irgendeiner Weise betroffen sind und auch langfristig betroffen sein werden, ergibt sich allein aus der Langlebigkeit der Bäume. Inwiefern diese Veränderungen tatsächlich eintref-

fen werden, darüber besteht keine Gewissheit.

Der Mensch hat durch die Landnutzung die Zusammensetzung der Baumarten in der Vergangenheit stark mitgeprägt, so dass das Wissen dazu, welche Zusammensetzung von Baumarten natürlich wäre, relativ beschränkt ist.¹²⁶ Daher lohnt es sich für Waldbesitzende und -bewirtschaftende, auf unterschiedliche Karten zu setzen. Dies ist nichts Neues, und die Waldwirtschaft hat längst erkannt, dass

eine gewisse Diversität und Mischbestände von Vorteil sind. Untersuchungen zu einheimischen Genotypen der Buche, die an Extremstandorte angepasst sind, zeigen, dass die natürliche Dynamik in dieser Hinsicht noch viel zu bieten hat.¹²⁷ Wird hier die natürliche Dynamik geschickt mitgedacht, ist sie ein zusätzliches Element, welches zur Risikoreduktion beitragen kann.

Die natürliche Dynamik NICHT zu berücksichtigen, würde heissen, Gratisdienstleistungen der Natur (z. B. Widerstands- und Reaktionsfähigkeit, genetische Vielfalt, Klimaanpassung, Biodiversität) auszuschlagen. Foto Gregor Klaus

Literatur

- 116 Baur P., Bernath K., Holthausen N., Roschewitz A. (2003): LOTHAR: Ökonomische Auswirkungen des Sturms Lothar im Schweizer Wald. Teil 1: Einkommens- und Vermögenswirkungen für die Waldwirtschaft und gesamtwirtschaftliche Beurteilung des Sturms. Umweltmaterialien Nr. 157. 190 S. Teil 2: Verteilung der Auswirkungen auf bäuerliche und öffentliche WaldeigentümerInnen: Ergebnisse einer Befragung. Umweltmaterialien Nr. 158. 204 S. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern.
- 117 Ruppert O., Rothkegel W. (2015): Naturverjüngung – Potenzial für die Zukunft. LWF-Merkblatt Nr. 32.
- 118 Ammann P. (2012): Jungwaldpflegekonzepte mit biologischer Rationalisierung. Zürcher Wald 2/2012, 12–15.
- 119 Seibold S., Thorn S. (2022): Bedeutung von Störungsflächen für den Schutz der biologischen Vielfalt in Wäldern. *Natur und Landschaft* 97(7), 334-339.
- 120 Seidl R., Rammer W., Spies T. (2014): Disturbance legacies increase the resilience of forest ecosystem structure composition and functioning. *Ecological Applications* 24, 2063–2077.
- 121 Sommerfeld A. et al. (2021): Do bark beetle outbreaks amplify or dampen future bark beetle disturbances in central Europe? *Journal of Ecology* 109(2), 737-749.
- 122 BAFU (Hrsg.) (2023): Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2025–2028. Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde an Gesuchsteller. Umwelt-Vollzug 2315. Kapitel 7.2 Waldbiodiversität.
- 123 www.gantrisch.ch > Gaeggersteg
- 124 www.wsl.ch > Landschaften für Erholung und Gesundheit
- 125 www.boscodimaia.ch
- 126 Tinner W. et al (2016): Europäische Wälder unter wärmeren Klimabedingungen. Neue Erkenntnisse aus Paläoökologie und dynamischer Vegetationsmodellierung. *AFZ-DerWald* 18, 45–49.
- 127 Fragnière Y. et al. (2024). Graphical abstract: Cliff-edge forests: Xerothermic hotspots of local biodiversity and models for future climate change. *Global Change Biology*, 30, e17196.

Foto Frank Krumm

ARGUMENTE IM ÜBERBLICK

ARGUMENT 1: NATÜRLICHE DYNAMIK FÖRdert DIE LANGFRISTIGE FUNKTIONALITÄT DES ÖKOSYSTEMS WALD...

- ... WEIL SIE FÜR INTAKTE NÄHRSTOFFKREISLÄUFE SORGT
- ... WEIL SIE HUMUS AUFBAUT UND FÖRdert
- ... WEIL SIE DIE NATURVERJÜNGUNG UNTERSTÜTZT
- ... WEIL MEHR WASSER IM SYSTEM BLEIBT
- ... WEIL EINE NATÜRLICHE SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG STATTFINDEN KANN

ARGUMENT 2: NATÜRLICHE DYNAMIK FÖRdert DIE WIDERSTANDS- UND REAKTIONSFÄHIGKEIT DES WALDES...

- ... WEIL EIN STRUKTUREICHER UND FITTER WALD ENTSTEHEN KANN
- ... WEIL JENE BÄUME AUFKOMMEN KÖNNEN, DIE BESTMÖGLICH AN DEN STANDORT ANGEPASST SIND
- ... WEIL EINE GROSSE GENETISCHE VIELFALT GEFÖRdert UND ERHALTEN WIRD
- ... WEIL SIE ZUR VERMINDERUNG VON WILDVERBISS BEITRAGEN KANN
- ... WEIL SCHÄDLINGE DIE ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL BESCHLEUNIGEN KÖNNEN

ARGUMENT 3: NATÜRLICHE DYNAMIK ERHÄLT UND FÖRdert DIE BIODIVERSITÄT IM WALD...

- ... WEIL DER WALD ALLE SUKZESSIONSSTADIEN DURCHLAUFEN KANN
- ... WEIL AUCH DIE SPEZIALISTEN UNTER DEN HOLZBEWOHNENDEN ARTEN LEBENSRAUM FINDEN
- ... WEIL SIE GLEICHZEITIG LICHT UND GROSSE MENGEN AN TOTHOLZ SCHAFFEN KANN
- ... WEIL TOTHOLZ UND ANDERE STRUKTUREN KONTINUIERLICH UND IN AUSREICHENDER QUANTITÄT UND QUALITÄT VERFÜGBAR SIND

ARGUMENT 4: GROSSE NATURWALDFLÄCHEN SIND NÖTIG...

- ... WEIL SIE WICHTIGE REFERENZSYSTEME FÜR DEN NATURNAHEN WALDBAU SIND
- ... WEIL SIE WICHTIGE GRUNDLAGENFORSCHUNG ERMÖGLICHEN
- ... WEIL SIE DAS ENTSTEHEN SELTENER HABITATSTRUKTUREN GARANTIEREN
- ... WEIL DIE NATUR ZEIGT, WIE PROBLEME GELÖST WERDEN KÖNNEN
- ... WEIL NUR MIT IHRER HILFE DIE WALDBIODIVERSITÄT ERHALTEN WERDEN KANN
- ... WEIL SIE WICHTIGE KOHLENSTOFFSPEICHER SIND
- ... WEIL SIE EINEN BESONDEREN ERHOLUNGSWERT SCHAFFEN

ARGUMENT 5: DAS ZULASSEN NATÜRLICHER DYNAMIK HAT AUCH EINE ETHISCHE BEDEUTUNG...

- ... WEIL NATURWÄLDER EINEN EIGENWERT HABEN
- ... WEIL NATURWÄLDER UNSERE WERTSCHÄTZUNG GEGENÜBER DER NATUR AUSDRÜCKEN
- ... WEIL NATURWÄLDER UNS DEMUT UND GELASSENHEIT LEHREN
- ... WEIL NATURWÄLDER ZUM STAUNEN UND ERHOLEN EINLADEN
- ... WEIL WIR ES KOMMENDEN GENERATIONEN SCHULDIG SIND

ARGUMENT 6: NATÜRLICHE DYNAMIK IM WALD ZAHLT SICH AUS...

- ... WEIL DAS INTAKTE ÖKOSYSTEM GRATISARBEIT LEISTET
- ... WEIL DIE NATÜRLICHE DYNAMIK AUCH EINEN FINANZIELLEN ANREIZ BIETEN KANN
- ... WEIL EINE NATURNAHE LANDSCHAFT EIN WERT FÜR DEN TOURISMUS SEIN KANN
- ... WEIL SIE ZUM IMAGE EINES INNOVATIVEN UND ZEITGEMÄSSEN FORSTBETRIEBES GEHÖRT
- ... WEIL SIE ZUR RISIKOMINIMIERUNG BEITRÄGT